

CZU: 374:[378.4:61](478)

**ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE LA UNIVERSITATEA DE STAT
DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU”
DIN REPUBLICA MOLDOVA**

Ion Valer XENOFONTOV

Universitatea de Stat din Moldova

În studiu sunt prezentate trei componente ale activității extracurriculare desfășurate la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”: viața studențească abordată prin prisma organizațiilor obștești, activitatea sindicală și cea sportivă. Se prezintă o componentă a vieții cotidiene universitare axate pe dimensiuni cognitive, organizatorice, de agrement etc. a principalului centru științific și științifico-didactic în domeniul medical și farmaceutic din Republica Moldova. Materialul se bazează pe documente din arhiva curentă a instituției de învățământ superior și a ziarului universitar și se încadrează în aria *istoriei timpului prezent*. Marchează proximitatea perioadei în care trăim, ca martori sau analiști ai „timpului nostru”.

Cuvinte-cheie: *viața studențească, organizații obștești, sindicat, sport, USMF „Nicolae Testemițanu”, istoria timpului prezent.*

**EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AT “NICOLAE TESTEMIȚANU”
STATE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

The study presents three components of the extracurricular activity of “Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova: student life approached through the prism of public organisations, trade union activity and sports. It presents a component of the university daily life focused on cognitive, organisational, leisure, etc. dimensions of the main scientific and scientific-didactic centre in the medical and pharmaceutical field in the Republic of Moldova. The material is based on documents from the current archive of the higher education institution and the university newspaper and falls within the area of the history of the present time. It marks the proximity of the period in which we live, as witnesses or analysts of “our time”.

Keywords: *student life, public organisations, trade unions, sports, “Nicolae Testemițanu” SUMPh, the history of the present time.*

În 1990, Institutului de Stat de Medicină din Chișinău i s-a conferit numele profesorului universitar Nicolae Testemițanu, savant, organizator al ocrotirii sănătății. La 28 iulie 1991 instituția a fost reorganizată în Universitatea de Stat de Medicină „Nicolae Testemițanu”, iar la 18 decembrie 1996, prin Hotărârea Guvernului nr.705, în conformitate cu structura și obligațiunile ei, a fost denumită Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova (infra: USMF „Nicolae Testemițanu”). Între anii 1945 și 2020 au fost pregătiți cca 45000 de absolvenți, medici și farmaciști, au fost susținute cca 1500 de teze de doctor în științe și cca 250 de teze de doctor habilitat în științe medicale. Principalul centru științific și științifico-didactic în domeniul medical și farmaceutic din Republica Moldova este membru al Asociației Școlilor Medicale din Europa (2011), al Asociației Universităților Internaționale (2012), iar în anul 2013 a aderat la Asociația pentru Educație Medicală din Europa, organizație regională europeană a Federației Mondiale de Educație Medicală. Este înregistrată în Directoriul Mondial de Școli Medicale. Universitatea este poziționată printre cele mai bune 50 de școli de medicină din Europa dintre cele 250 existente. În primăvara anului 2019 Universitatea a fost acreditată la nivel internațional, pentru o perioadă de cinci ani, de Comisia Externă de Experți din România, Rusia, Lituania, Kazahstan a Agenției Independente de Acreditare și Reiting (IAAR), conform standardelor Federației Mondiale pentru Educație Medicală. Instituția a fost decorată cu Ordinul *Gloria Muncii* (2005) și cu *Ordinul Republicii* (2015).

Viața studențească. Activitatea organizațiilor studențești

Viața studențească este una complexă, animată de studii și de activități practice, dar și una cu dimensiuni extracurriculare.

Reprezentanții studenților sunt cooptați în elaborarea unor regulamente interne ale Universității „Nicolae Testemițanu” [1, f.1]. În cadrul instituției de învățământ superior, studenții și rezidenții sunt membri ai Senatului

și ai consiliilor facultăților, unde se discută și se aprobă programele analitice la discipline, materialele pentru evaluările curente și finale, rezultatele sesiunilor etc.

În cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” activează mai multe organe de autoguvernare studențească: Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină (infra: ASRM), Asociația Studenților Farmaciști din Republica Moldova (infra: ASFRM), Asociația Studenților Stomatologi din Republica Moldova [2, p.6].

ASRM, organul de autoguvernare al studenților și rezidenților din cadrul USMF „Nicolae Testemițanu”, este descendenta celei mai vechi asociații studențești în medicină din Republica Moldova, o organizație non-guvernamentală, apolitică, ce are ca scop apărarea drepturilor studenților și ale rezidenților mediciniști. A fost instituită în cadrul unei mese rotunde din 9 noiembrie 1999. La acel eveniment organizatoric au participat reprezentanți ai Comitetului Sindical Studențesc Universitar, ai Ligii Studenților Medici, ai Asociației Studenților Medici și ai Rectoratului. ASRM a fost aprobată și inaugurată la Conferința de constituire, la 8 decembrie 1999. La 16 decembrie 2009, la aniversarea a X-a de activitate a ASRM, s-a vorbit despre perspectiva de fuzionare a tuturor Asociațiilor USMF „Nicolae Testemițanu” (Asociația Studenților și Tinerilor Medici, Asociația Farmaciștilor și Asociația Stomatologilor) sub egida ASRM [3, p.7].

În anul 2004 a fost aleasă o nouă conducere a ASRM, președinte fiind desemnat Sergiu Berliba, înlocuit în decembrie 2009 de asistentul universitar Marcel Abraș. La 7 decembrie 2017, la conducerea ASRM a fost ales Gheorghe Buruiiană, student în anul VI la Facultatea de Medicină nr.1, care a deținut interimatul funcției de președinte al organizației [4, p.11].

La Adunarea Generală a ASRM, din 10 decembrie 2014, în premieră, în componența Consiliului de administrație au fost incluși zece studenți străini de la Facultatea de Medicină nr.2 [5, p.9].

ASRM este structurată în nouă departamente (studii și știință, cultură, social, relații externe, IT și media, proiecte, resurse umane și voluntariat, trai, sport).

Reprezentanții ASRM participă în mod direct la organizarea ceremoniei de bun venit a studenților în anul I de studii. La 31 august 2019, evenimentul cultural a avut loc la Palatul Național *Nicolae Sulac* și a întrunit reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, ai administrației USMF „Nicolae Testemițanu”, decani, prodecani, profesori, studenți, părinți și alți invitați.

Asociația se implică activ în identificarea soluțiilor pentru ameliorarea condițiilor de trai și alimentare a tineretului studios, în mod special a celor din familii socialmente vulnerabile [6, p.1-3]. Mediciniștii participă activ la diverse acțiuni, flashmoburi de sensibilizare și solidaritate și la activități de informare prin care se promovează modul de viață sănătos în rândul populației, în mod special al tineretului. Acțiunile sociale au diverse generice, organizate în mai multe ediții, cum ar fi: *Dăruiește o picătură de viață!*; *Oprim tuberculoza în timpul generației noastre*; *Mă lepăd*; *Cu mintea trează*; *Împarte o carte, împarte sănătate*; *Pretutindeni, vederea e vitală!* ș.a.

Acțiunea *Donează sânge. Fii erou!* este organizată bianual la USMF „Nicolae Testemițanu”, toamna și primăvara, cu scopul de a suplini rezervele de sânge în Republica Moldova, de a promova modul de viață sănătos și de a dezvolta spiritul de responsabilitate socială și de solidaritate a viitorilor medici și farmaciști. La 4 octombrie 2018, la cea de-a XIII-a ediție, de la cei 225 de donatori au fost colectați 90 l de sânge. Cei mai activi au fost studenții anului I și II, care s-au prezentat în număr de 136 și, respectiv, 90 de persoane [7, p.11]. Totodată, Asociația a lansat două ediții ale proiectului *Bazele medicinei de urgență pentru liceeni*.

În *Ziua de Curățenie Globală*, marcată la 15 septembrie 2018, studenții au participat în masă la acțiunile de salubritate a capitalei. Pentru un mediu mai curat, viitorii medici și farmaciști au adunat deșeurile și au amenajat teritoriile din preajma blocurilor de studii și a căminelor studențești. Cei peste 200 de mediciniști, repartizați în câteva echipe, au activat în Parcul *Valea Trandafirilor*, în perimetrul străzilor M.c. Natalia Gheorghiu și Mălina Mare [8, p.11].

Sub egida ASRM, a Ansamblului vocal-instrumental *Bioton* se organizează manifestări cultural-artistice. În 2004 a fost instituit Clubul Intelectual *Ce? Unde? Când?*, organizat în Clubul Estetic *Ion și Doina* [9, p.428-431; 10, p.7], iar peste un an au fost puse bazele festivalului *Tezaurul studențesc*, a fost organizat primul concurs TVC studențesc [11, p.6].

La USMF „Nicolae Testemițanu” se organizează concursuri interuniversitare. La 10 decembrie 2009, în incinta Night-Club *Faraon* a fost organizată I ediție a Cupei TVC Club. La eveniment au participat 600 de persoane. Competiția a fost realizată între echipele *Zebra* (USMF „Nicolae Testemițanu”), *Amicii*, *Energizer* (Universitatea Tehnică a Moldovei), *BooM* (Academia de Studii Economice a Moldovei). În urma celor patru

probe (*Prezentarea, Biathlon, Sonorizare și Tema pentru acasă*), jurizate de Ion Cebanu, ministrul Tineretului, Oleg Baraliuc, compozitor, și Roma Guțu, dublu campion al Ligii KVN din Moldova, cei mai buni s-au dovedit a fi cei de la echipa *Zebra*, care au fost declarați câștigătorii ai primei ediții a Cupei TVC Club [12, p.6]. La cea de-a doua ediție, organizată la 21 octombrie 2010 în incinta Palatului Național, Echipa *Zebra* s-a clasat pe locul secund [13, p.7]. La 11 aprilie 2019, studenții de la USMF „Nicolae Testemițanu” au devenit campioni, pentru a patra oară consecutiv, la TVC-ul interuniversitar. Echipa *Rh Factor* a USMF „Nicolae Testemițanu” a acumulat 83 de puncte, astfel obținând o victorie detașată în fața colegilor de la Universitatea Tehnică a Moldovei (*Politehnica*) – 74 de puncte, de la Universitatea de Stat din Moldova (*Restanțierii*) – 61 de puncte și de la Academia de Studii Economice a Moldovei (*7 Seconds*) – 59 de puncte [14, p.9].

La patru dintre cele șase ediții ale concursului gastronomic *Накорми голодного студента*, organizat de publicația *Комсомольская правда*, mediciiștii au ocupat locul I. La concursul desfășurat pe 25 ianuarie 2019, de ziua *Sfintei Mucenițe Tatiana* – ocrotitoarea studenților, s-au întrunit echipele de la trei universități din Chișinău: USMF „Nicolae Testemițanu”, Universitatea de Stat din Moldova și Academia de Studii Economice a Moldovei [15, p.8].

A devenit o tradiție organizarea festivităților și concursurilor *Balul Bobocilor, Miss USMF, Dragobetele sărută fetele, Med Games, Mălina Cyti Quest, Revelion, Med Party* etc.

Se organizează manifestări consacrate *Zilei internaționale a studenților, zilei de 8 Martie* etc. Un eveniment intelectual-social important în viața mediciiștilor USMF „Nicolae Testemițanu” îl reprezintă *Gala Studenților Laureați*. Nominalizările se realizează în domeniile studii, știință, abilități organizatorice, cultură, voluntariat, sport ș.a.

O altă gamă de activități din viața studențească ține de sport. Se organizează spartachiada locatarilor căminelor studențești, competițiile sportive de *Zilele Universității, Cupa Campusului la minifotbal, Trânta la berbec* de Ziua Studentului etc.

ASRM se implică în organizarea diverselor acțiuni sociomedicale. Au fost organizate sesiuni de informare a copiilor despre gripă și activități desfășurate la nivel de comunitate ce fac parte din Proiectul *Acțiuni comunitare pentru copii și tineri*, în cadrul Proiectului Băncii Mondiale privind controlul gripei și gradul de pregătire în caz de pandemie umană. Proiectul s-a desfășurat în 23 de sate din zona acvatică a râului Prut și a fluviului Nistru (raioanele Edineț, Florești, Ungheni, Criuleni, Hâncești, Nisporeni, Ștefan-Vodă, Dubăsari, Cahul, Strășeni, Anenii-Noi, Leova) și a avut drept scop informarea copiilor și a tinerilor despre pericolul gripei, inclusiv al gripei aviare și al celei pandemice, și adoptarea unor comportamente responsabile față de propria sănătate. La 30 noiembrie 2009, ASRM a organizat în satul Oxentea, raionul Dubăsari, un concert dedicat luptei cu gripa. La spectacol au participat interpreții Doinița Gherman, Vasile Marin, împreună cu Lia și Felicia, *TVC Club* (teatru umoristic) și Ansamblul de copii din Oxentea. În cadrul evenimentului au fost repartizate pliante care conțineau măsuri de prevenire a gripei. Concertul a fost precedat de o sesiune informativă despre gripă și metodele de prevenire a ei [16, p.2].

În anul 2005 a fost fondat Teatrul Dramatic Studențesc *Grigore Vieru*. În 2010 Teatrul a obținut premiul special la secțiunea *Literatură și Artă*, din partea Ministerului Tineretului și Sportului, în cadrul Galei Premiilor pentru Tineret 2010. Premiul a fost decernat pentru piesa *Opt femei* [17].

USMF „Nicolae Testemițanu” a obținut trofeul Festivalului-concurs de muzică ușoară și populară cu genericul *Și tu poți fi o Stea*, care s-a desfășurat în perioada 20–24 aprilie 2016 la Chișinău. Cei care au reprezentat instituția au fost Olga Doina Grăjdieru, studentă în anul III, și Victor Granaci, student în anul V, specialitatea Medicină generală. La concurs au participat cca 300 de persoane de la 36 de instituții preuniversitare și 16 universitare [18, p.12].

În contextul în care la Universitate studiază nu doar studenți autohtoni, ci și străini, se organizează mai multe acțiuni socioculturale, pentru a crea punți de comunicare și transfer de cultură. De exemplu, la 16 noiembrie 2016, de Ziua Mondială a Toleranței, a fost organizată o manifestare *La o cină cu frații mei din alte țări*, la care au participat studenți, rezidenți și cadre profesoral-didactice, care au asistat la un show culinar în care s-au pregătit bucate tradiționale din India și din Republica Moldova. Trei mediciiștii autohtoni, împreună cu alți trei studenți din India, au format două echipe mixte și au încercat să-și etaleze talentele „la cratiță”. Prima echipă a preparat o tocăniță de pui, cu mămăligă, brânză și cu nelipsitele murături, iar colegii din India au pregătit un platou tradițional cu orez în două nuanțe și masala din carne de pui, asortat cu sos din iaurt cu verdețuri. Tinerii au servit și o băutură tradițională indiană similară compotului. Nu au lipsit nici momentele

amuzante, mai ales atunci când participanții s-au solidarizat la amestecat mămăliga, proces care necesită o tehnică mai specială [19, p.9].

O tendință în activitatea studenților și rezidenților o constituie organizarea manifestărilor naționale și internaționale de dezvoltare a abilităților de cercetare a viitorilor medici și farmaciști. În anul 2006, un grup de entuziaști, în frunte cu Andrei Mecineanu, au convocat studenții și tinerii medici din Republica Moldova la Congresul I – *MedEspera 2006*, la care au participat cca 250 de mediciști din țară și de peste hotare (din 10 țări). La un interval de doi ani au urmat Congresele II și III, la care au participat 250 și, respectiv, 350 de delegați. Începând cu ediția a IV-a (2012), lucrările Congresului sunt organizate sub egida ASRM. La Forul științific *MedEspera 2012*, ce a avut loc în ziua de 18 mai 2012 în Sala Senatului, au participat 815 studenți și viitori specialiști, inclusiv 732 din Republica Moldova și 83 de peste hotare: România, Federația Rusă, Ucraina, Republica Belarus, Turcia, Germania. Pe parcursul zilei de 18 mai au fost expuse în fața audienței cca 153 de rapoarte, în cadrul celor șapte secțiuni ale Congresului au fost prezentate 23 de postere [20, p.1,8]. În perioada 14-17 mai 2014 s-a desfășurat cea de-a V-a ediție a Congresului Internațional al Studenților și Tinerilor Medici – *MedEspera 2014*. Forul a întrunit peste 1000 de participanți din Republica Moldova, Anglia, Republica Belarus, Federația Rusă, Franța, Polonia, România, Serbia, Ucraina [21, p.7; 22, p.11]. În anul 2018, Congresul a ajuns la cea de-a VII-a ediție. La aceste evenimente participanții au ocazia să-și extindă cunoștințele teoretice și abilitățile practice, să facă schimb de experiență [23, p.7].

La 4 mai 2017, studenții-farmaciști ai USMF „Nicolae Testemițanu” au organizat primul congres de talie internațională. Forul a întrunit cca 300 de participanți din Republica Moldova, România, Ucraina, Marea Britanie, Olanda, Austria și Cipru, fiind organizat de ASFRM, Facultatea de Farmacie a USMF „Nicolae Testemițanu” și ASRM. Delegații Congresului au prezentat 28 de comunicări orale și 36 de postere, au fost organizate cinci *workshopuri* și, respectiv, trei sesiuni științifice, unde au fost abordate tematici, precum: administrarea medicamentelor pentru diferite maladii, rolul farmacistului în sistemul de sănătate, practici moderne în reglementarea medicamentelor inovatoare, evoluția prețurilor la medicamente, contrafacerea medicamentelor ș.a. [24, p.7]. Tezele celor 87 de lucrări prezentate în cadrul Congresului au fost publicate în *Revista Farmaceutică din Republica Moldova*, 2017, nr.1-2.

La al Doilea Congres al Studenților Farmaciști din Republica Moldova, desfășurat la 14–17 noiembrie 2019, au luat parte peste 150 de participanți, inclusiv specialiști notorii în domeniu din România, Austria și din Republica Moldova [25, p.11].

Tineretul studios beneficiază de mobilitate academică în universitățile de medicină și la societățile studențești de peste hotarele Republicii Moldova. Astfel, prin proiectul *TransMed* se prevede participarea la lecții practice, cursuri și la alte activități curriculare și extracurriculare, timp de o săptămână, în una dintre cele 11 universități și facultăți de medicină din România, membre ale Federației Asociațiilor Studenților în Medicină din România.

Președintele ASRM este membru al Consiliului de Management al Calității, organul consultativ al Senatului în domeniul calității academice [26].

ASRM este membră a Federației Internaționale a Asociațiilor Studenților în Medicină, a Asociației Europene a Studenților în Medicină și a Federației Asociațiilor Studenților în Medicină din România. Studenții au ocazia să realizeze stagiul de vară, pentru o perioadă de patru săptămâni, în Brazilia, Cehia, Egipt, Grecia, Indonezia, Kazahstan, Portugalia, Federația Rusă, Ucraina și Turcia. Prin programe similare se activează și mobilitățile în universitățile de profil din Ucraina, programele *ViaMedica*, cu Universitatea din Vinița, *Medeea*, cu Universitatea din Cernăuți, schimbul *Twinning*, cu München și Bonn, Rijeka, Nisa.

ASRM este parte componentă a Consiliului Național al Organizațiilor Studențești din Moldova din care fac parte 11 universități din Republica Moldova [27].

Activitățile complexe ale ASRM sunt sprijinite de administrația Universității și de Federația Sindicală *Sănătatea din Moldova*.

În cadrul ASRM activează cca 90 de voluntari.

ASFRM este parte componentă a Asociației Farmaciștilor din Republica Moldova și membră a Asociației Studenților Farmaciști din România și a Asociației Europene a Studenților Farmaciști.

În anul 2000 studenții și rezidenții au reactivat ziarul *Medicina*, care prezintă activitatea zilnică a tineretului studios și a USMF „Nicolae Testemițanu” în ansamblu.

Experții FMEM, care au acreditat USMF „Nicolae Testemițanu” în iunie 2019, au apreciat pozitiv participarea activă a organizațiilor studențești la soluționarea problemelor tineretului studios [28, p.1].

La scurt timp după declararea stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova, studenții Universității „Nicolae Testemițanu” au fost antrenați în activități de voluntariat în lupta cu noul tip de coronavirus. Activitatea a fost coordonată de ASRM, care a lansat acest îndemn, în mod deschis și transparent, pe pagina de Facebook a organizației. Până la 7 aprilie 2020 s-au înscris ca voluntari 96 de studenți. Studenții au oferit suport personalului medical de la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău. Timp de patru zile, 50 de studenți-voluntari au asamblat 3350 de viziere (ecrane de protecție facială), care au fost repartizate personalului medical din instituțiile medico-sanitare publice din Republica Moldova, aflat în prima linie în lupta cu epidemia COVID-19. Studenți-voluntari au fost de gardă 24/24, în calitate de operatori, la Linia Verde [29].

Alături de activitatea didactică și clinică, studenții USMF „Nicolae Testemițanu” desfășoară o gamă largă de acțiuni civice. Forma de organizare este una instituționalizată și se manifestă prin participări dinamice, concrete și vizibile în spațiul public. Totodată, ansamblul acestor acțiuni ale tineretului studios poate fi considerat o formă inteligentă de identificare a viitorilor lideri, cu capacități și abilități de organizare a acțiunilor sociale.

Comitetul Sindical al Angajaților

Comitetul Sindical al Angajaților USMF „Nicolae Testemițanu” este o organizație obștească a cărei activitate se axează pe domeniul social. Este afiliată Sindicatului Independent *Sănătatea* și promovează interesele, drepturile și obligațiile angajaților Universității. În centrul atenției Comitetului Sindical se află problemele ce preocupă colectivul de angajați, și anume: condițiile de muncă, salarizarea și premiarea, protecția muncii și tehnica securității, spațiul locativ și condițiile de trai, odihna și sportul, tratamentul sanatorial etc.

Activitatea Comitetului Sindical este una complexă și vizează o serie de acțiuni bine fixate, anual, în Planul de activitate al organizației. De exemplu, pentru anul 2015 au fost prevăzute 32 de manifestări, cu termene și responsabilități de realizare, cum ar fi: evaluarea condițiilor de activitate a angajaților la locurile de muncă nou-formate (ianuarie–iunie, Comisia de securitate și sănătate în muncă); organizarea manifestărilor culturale consacrate *Zilei Internaționale a Femeilor* (martie, Comisia pentru probleme culturale; I.Catereniuc); examinarea cererilor angajaților Universității pentru acordarea ajutorului material (pe parcursul anului, Comisia pentru probleme sociale și evidența spațiului locativ); organizarea participării angajaților Universității la *Spartachiada universitară și interuniversitară* (februarie–martie, Comisia sport și mod activ de viață); acordarea suportului financiar bazei de odihnă *Medic-2*, pentru odihna de vară a angajaților (iunie–august, S.Berliba și D.Cazacu); organizarea manifestărilor consacrate *Zilelor Universității* (octombrie, organizatorii sindicali ai subdiviziunilor); organizarea excursiilor în scopul vizitării monumentelor de artă din Republica Moldova (aprilie–octombrie, Biroul Comitetului Sindical); organizarea sărbătorilor de iarnă, procurarea cadourilor pentru copiii angajaților Universității (decembrie, Comisia pentru probleme culturale) etc. [30].

Comitetul Sindical al Angajaților se implică în acțiuni caritabile. De exemplu, în anul 2015, în ajun de *Ziua Copiilor*, Comitetul Sindical al Angajaților și Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie clinică au contribuit financiar la susținerea unui centru de copii cu dizabilități din familia nevoiașe, gestionat de Asociația *Flacăra Speranței* din Chișinău [31, p.8].

În componența Senatului [32] și a Consiliului de administrație al Universității este inclus și liderul sindicatelor [33]. Organele administrative ale USMF „Nicolae Testemițanu” coordonează cu Comitetul Sindical acțiunile cu caracter social. De exemplu, *Regulamentul de premiere și de acordare a ajutorului material salariaților Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova*, aprobat prin procesul-verbal nr.3 din 11 iulie 2017 al Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională, a fost avizat pozitiv la ședința Comitetului Sindical al instituției din 6 aprilie 2017. Liderul sindical face parte și din componența consiliilor organizatorice ale manifestărilor științifice [34, p.2].

Pe parcursul anilor 2005–2009 au avut loc 38 de ședințe ale Comitetului Sindical, în cadrul cărora au fost abordate toate aspectele activității organizației sindicale și ale colectivului Universității.

În perioada 2005–2009 doar trei persoane au scris cereri de eliberare din rândurile membrilor de sindicat. În 2009 organizația sindicală a Universității era constituită din 2042 de angajați, iar în 2014 cifra constituia 2070 de persoane [35, p.8].

Deoarece vocabula *colaborator* nu se justifică din punct de vedere semantic, în actele juridice ale Sindicatului Universității acest cuvânt a fost schimbat cu noțiunile de *angajat* sau *salarizat* [36, p.2].

Comitetul Sindical a fost condus de Veaceslav Gonciar (1995–1999), ulterior de Alexei Sofroni (1999–2004). Între anii 2004 și 2009, în calitate de președinte al Comitetului Sindical al Universității a activat Emil Ceban, avansat ulterior în funcția de prorector pentru educație și probleme sociale, iar din anul 2019 rectorul instituției.

La cea de-a XVIII-a ședință a Sindicatului Universității din 23 decembrie 2009, desfășurată în Sala Senatului, președinte al Comitetului Sindical a fost ales conf. univ. Sergiu Berliba, prodecan al Facultății Medicină Generală [37, p.7]. La 17 decembrie 2014, S.Berliba a fost reales în funcție pentru un nou mandat de cinci ani. Vitalie Gribenco și Vitalie Ojovan au fost desemnați în calitate de vicepreședinți. În noua componență a Comitetului Sindical au fost delegați 27 de membri, pentru a constitui comisiile de lucru. Președinte al Comisiei de cenzori a fost reales prof. univ. Boris Topor, șeful Catedrei de anatomie topografică și chirurgie operatorie. La 17 decembrie 2019, la cea de-a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri, S.Berliba a fost reales în funcția de președinte al Comitetului sindical al angajaților Universității „Nicolae Testemițanu”, pentru un nou mandat de cinci ani. Liderul sindical a fost votat de majoritatea celor 157 de delegați prezenți la ședință, care au reprezentat cei 2005 membri de sindicat.

Activitatea sindicală la Universitatea „Nicolae Testemițanu” s-a axat pe protejarea drepturilor angajaților, îmbunătățirea condițiilor de muncă și de odihnă, dezvoltarea bazei tehnico-materiale, soluționarea problemelor sociale etc.

Activitatea sportivă

Activitatea sportivă a USMF „Nicolae Testemițanu” este omniprezentă în viața instituției și este animată de Catedra de educație fizică, dar și de Clubul sportiv, de ASRM, de Comitetul Sindical al Angajaților. Comunitatea universitară participă activ la toate evenimentele cu caracter sportiv. „Fiind o universitate cu profil medical, noi promovăm modul sănătos de viață, de aceea și studenții, și profesorii au performanțe în această activitate. Participăm la competiții de nivel instituțional, republican, internațional, avem și campioni la diverse probe sportive” [38].

În 1995, Consiliul științific al USMF „Nicolae Testemițanu” a depus un demers solicitând ca instituția să fie inclusă în Federația Sportului din Republica Moldova [39, f.13].

O atenție aparte se acordă infrastructurii de practicare a sportului, aflate în proximitatea căminelor studențești, a Complexului Sportiv Universitar etc. [40, p.4].

Annual, la Universitate se organizează cca 100 de competiții la diverse probe sportive. Tradiționale sunt spartachiadele între selecționatele facultăților. De exemplu, în zilele de 15–19 octombrie 2018 s-a organizat cea de-a 59-a ediție a Spartachiadei studenților și a medicilor-rezidenți, au fost menționate și premiate cele mai bune formații studențești și sportivi individuali, la diverse probe de sport. Astfel, Cupa și Diploma de gradul I au revenit echipei Facultății de Medicină nr.1, anii V-VI; Cupa și Diploma de gradul II – echipei Facultății de Medicină nr.1, anii I-II; Cupa și Diploma de gradul III – lotului Facultății de Stomatologie. Cu Diploma USMF „Nicolae Testemițanu” au fost menționați 14 tineri, care s-au evidențiat în întreceri. 12 studenți s-au învrednicit de Diploma Clubului sportiv. Premii a câte 200 de lei au fost acordate unui grup de 17 mediciniști. De asemenea, au fost exprimate mulțumiri pentru alți 17 studenți, cu înscriere în dosarul lor personal [41, p.12].

Mediciniștii înregistrează performanțe la numeroase competiții, fiind premiați și distinși cu trofee. De exemplu, doar în prima jumătate a anului 2019 echipele sportive ale Universității au obținut două medalii de aur, patru medalii de argint și patru medalii de bronz, la manifestările sportive consacrate celei de-a 75-a aniversări de la fondarea Universității Bucovinene de Stat de Medicină din orașul Cernăuți, Ucraina [42].

La USMF „Nicolae Testemițanu” se practică zece probe de sport, printre care: baschet, volei, fotbal, badminton, shaping, sală de forță și lupte. Cele 11 grupe sportive existente întrunesc peste 240 de studenți și rezidenți, care pe parcursul anilor au evoluat cu succes la diverse competiții din Republica Moldova și de peste hotare. Au continuat meciurile amicale și turneele la diverse probe sportive cu mediciniștii din Baku, Cernăuți, Cluj-Napoca, Ivano-Frankovsk, Kaunas, Kiev, Lvov, Minsk, Moscova, Odesa, Vinița, Riga, Sankt Petersburg, Tbilisi, Vitebsk ș.a. [43, p.7].

Echipa de armwrestling a USMF „Nicolae Testemițanu” este numărul unu în clasamentele pe echipe la campionatele naționale în anii 2017–2020.

Rezultatele la probele sportive individuale se manifestă în plan național și în cel internațional. În anul 2009, rezidentul Iurie Danilenco a devenit pentru a patra oară campion al Republicii Moldova la triatlon-forță, îndeplinind totodată normativul de maestru al sportului, primul în ultimii 20 de ani la Universitate [44, p.8]. La începutul lunii octombrie 2016, Daniel Procopciuc, student în anul IV la Facultatea de Medicină nr.1, a devenit vicecampion mondial la *armwrestling* (cea mai complicată clasă sportivă), fiind primul moldovean care a atins o astfel de performanță. Sportivul a urcat pe podium alături de reprezentanții Georgiei. D.Procopciuc a fost numit pe arena sportivă internațională ca *the unreal*, adică *irealul* sau *incredibilul* [45, p.12]. A început să practice *armwrestling*-ul de performanță în 2013, atunci când a devenit student la USMF „Nicolae Testemițanu”,

fiind antrenat de Alexandru Grumeza, medic neurolog [46, p.12]. D.Procopciuc a fost desemnat sportivul anului 2017 la Gala Teleradio-Moldova, iar Asociația Presei Sportive l-a declarat cel mai bun sportiv în sporturile neolimpice. Parcursul sportiv a continuat și în anul 2018, atunci când D.Procopciuc, student în anul VI, a devenit vicecampion european la *armwrestling* printre seniori, fiind cel mai tânăr dintre cei 20 de participanți [47, p.12].

Unele competiții sportive se organizează pentru a comemora cadrele științifico-didactice de la Universitate. De exemplu, în toamna anului 2013, Complexul Universitar Sportiv a găzduit un turneu de volei masculin – *in memoriam Nicolae Eșanu*, profesor universitar, ex-rector interimar, voleibalist, coechipier al formației universitare [48, p.12], iar peste un an s-a organizat un turneu de volei masculin, *în amintirea rectorului Nicolae Testemițanu* [49, p.12].

La Universitate s-a instituit o tradiție de competiție amicală sportivă între USMF „Nicolae Testemițanu” și Universitatea de Medicină și Farmacie *Iuliu Hațieganu* din Cluj-Napoca, România. Evenimentul anual este marcat de Cupa Memorială *Iuliu Hațieganu – Nicolae Testemițanu*, reprezentat prin organizarea de competiții sportive la baschet, fotbal, tenis de masă, volei etc. Evenimentul se organizează la Chișinău și la Cluj-Napoca. Participanții fac schimb de cadouri simbolice, se felicită reciproc și își urează succese înainte de competiții [50, p.8]. Pe lângă caracterul sportiv, competiția are și un scop sociocultural. Participanții la Cupa Memorială vizitează atracțiile turistice din România și din Republica Moldova [51, p.12]. La cea de-a XX-a ediție, care s-a desfășurat în perioada 19–22 mai 2016 în orașul Cluj-Napoca, la cele cinci probe sportive au participat 34 de studenți. Echipa de volei feminin a USMF „Nicolae Testemițanu” a învins cu 3:0 echipa Universității de Medicină și Farmacie *Iuliu Hațieganu* [52, p.12].

În anul 2016, de Ziua Internațională a Studenților, 16 studenți de la USMF „Nicolae Testemițanu” au participat la competiția *Trânta intrauniversitară*. Meciul cel mai aprig s-a dat între finaliștii competiției – rezidentul Sorin Verdeș și studentul Vasile Simcov, ultimul câștigând trofeul, un berbec. La competiție au participat și doi studenți din Kazahstan, Yerbulan Orynbay și Aman Dolotbek, care se aflau la Universitate pentru un schimb de experiență [53, p.12].

Între locatarii căminelor studențești se organizează competițiile sportive *Starturi vesele*. O echipă de studenți, locatari ai Căminului nr.10 al USMF „Nicolae Testemițanu”, a câștigat, doi ani consecutiv (2016–2017), locul I în cadrul acestor întreceri. S-au aplicat probele *Harbujii*, *Hocheiștii*, *Papucul*, *Matematica*, *Ștafeta combinată* și *Tragerea otgonului*. În anul 2017, pentru prima dată studenții au participat la o probă nouă – *Kingbaal*. Jucătorii trebuiau să susțină o minge cu mâinile întinse cu palmele în jos și să o transmită de la o echipă la alta. Dacă mingea era scăpată jos, echipa era penalizată, iar, ulterior, păreșea jocul. Această probă s-a dovedit a fi mai dificilă din cauza aglomerației din jurul balonului. La eveniment au participat și studenți din India, echipa fiind formată din patru băieți și două fete [54, p.12].

În perioada 2–4 mai 2017, Complexul Sportiv Universitar a găzduit un turneu interuniversitar de badminton, organizat de Catedra de educație fizică și Comitetul Sindical al Angajaților. La competiție au participat cinci echipe ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova. Fiecare meci s-a jucat dublu bărbați, dublu femei și mixt, în sistem turneu. Reprezentativa USMF „Nicolae Testemițanu” s-a clasat pe locul secund, acumulând șapte puncte, prima treaptă a clasamentului revenindu-i echipei Universității Pedagogice de Stat *Ion Creangă* din Chișinău, care a obținut cu un punct mai mult, iar pe locul III s-a situat formația Universității de Stat de Educație Fizică și Sport – cu șase puncte [55, p.12].

Performanțele au continuat și în următorii ani. La începutul anului 2019, turneul internațional de badminton s-a desfășurat în Complexul Sportiv Universitar, sub egida Federației de Badminton din Republica Moldova, și a întrunit concurenți din țară și din Ucraina, Federația Rusă, Bulgaria, România. Mediciniștii au avut cea mai bună prestație, cucerind titlurile de frunte la toate categoriile de vârstă. Akshav Chandran, studentă în anul II, Facultatea de Medicină nr.2, originară din India, s-a situat pe primul loc, obținând Medalia de Aur și Cupa Federației de Badminton din Republica Moldova [56, p.12]. O probă sportivă cu rezultate frumoase este cea de volei. Echipa Universității s-a situat pe locul secund la volei feminin, cucerind titlul de vicecampionă în cadrul Universiadei 2019. Competițiile sportive incluse în programul instituțiilor de învățământ superior s-au desfășurat în perioada 18–22 februarie 2019, în Sala de Sport a Universității Tehnice din Moldova [57, p.12]. În premieră, Universitatea a obținut victorie dublă la Campionatul Național Universitar-2020 și la Campionatul Național Universitar-2021 la proba volei feminin, desfășurate la Chișinău, respectiv în perioada 17–21 februarie 2020 și 15–20 februarie 2021 [58, p.12; 59, p.12].

În martie 2021, în premieră, echipa de șah a Universității „Nicolae Testemițanu” s-a clasat pe locul I la Campionatul Național Universitar la Șah-2021, printre șase universități participante în competiție. Mediciniștii

au înregistrat această performanță, după ce timp de patru ani consecutiv au ocupat locul II la această universiadă. Competițiile au fost organizate în incinta Clubului Republican de Șah și Joc de Dame, organizat de Federația Moldovenească a Sportului Studentesc și a Veteranilor Sportului, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării [60, p.12; 61, p.12].

În profilul unor evenimente aniversare ale instituției se organizează diferite competiții sportive. De exemplu, la 24 octombrie 2020, în contextul marcării celor 75 de ani de la fondarea Universității „Nicolae Testemițanu”, studenți, medici-rezidenți, doctoranzi și profesori au alergat 75 km. Traseul a inclus Blocul didactic central al Universității, Parcul Dendrium, Parcul Valea Morilor, Parcul Valea Trandafirilor, Aleea Savaștilor și Medicilor Iluștri. Recordul a fost obținut de Iurie Noroc, medic-rezident în anul II, unicul care a parcurs întregul maraton. „Sunt mândru că fac parte din familia *Alma Mater*. Ultimii 25 de kilometri parcurși au fost similari destinului Universității din perioada complicată a anilor 1945–1970”, a afirmat tânărul atlet [62, p.11].

Decanii de vârstă și veteranii USMF „Nicolae Testemițanu” îmbină armonios activitatea științifico-didactică și clinică cu cea sportivă, servind astfel drept exemplu pentru cei tineri. Între ei: acad. Gh.Ghidirm, conferențiarul V.Caproș, M.Cojocari, N.Guțu, V.Lescov, G.Obreja, A.Sofroni ș.a. [63, p.263-266]. La turneul internațional de badminton din anul 2019, în categoria veteranilor cu vârsta de peste 60 de ani, prof. univ. Valeriu Istrati și-a învins toți adversarii, câștigând la dublu masculin, iar la categoria de vârstă de peste 45 de ani învingător a ieșit Marian Stan, șeful Catedrei de educație fizică [64, p.12].

Pe parcursul anilor, 50 de studenți s-au învrednicit de titlul *Maestru în sport*, 946 au devenit candidați în maestri și sportivi de primă categorie, 150 au devenit campioni ai Moldovei, câștigători la diferite competiții, turnee de valoare [65, p.4].

Aflată într-o armonie cu profilul de activitate – medicina și farmacia – componenta educației fizice consolidează imaginea pozitivă a USMF „Nicolae Testemițanu”. Performanțele sportive converg cu cele din domeniul educației, activității clinice.

Grosso modo, activitatea extracurriculară desfășurată la principalul centru științific și științifico-didactic în domeniul medical și farmaceutic din Republica Moldova este una diversă, axată pe dimensiuni cognitive, organizatorice, de agrement etc. Toate acestea vin să diversifice viața cotidiană a unei instituții de învățământ superior elitiste de la Chișinău.

Referințe:

1. Arhiva Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (infra: AUSMF „Nicolae Testemițanu”), I.1, D.2796, f.3.
2. Tineretul studios în activitatea curriculară și extracurriculară. În: *Medicus*, 2010, nr.5 (836), p.6.
3. DOLINȚĂ, I. ASR la zece ani de activitate. În: *Medicus*, 2009, nr.8-9 (830-831), p.7.
4. ASRM și-a ales echipa de autogovernare. În: *Medicus*, 2017, nr.11-12 (905-906), p.11.
5. Alegeri în conducerea Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină. În: *Medicus*, 2014, nr.9-10 (876-877), p.9.
6. Împreună vom reuși mai lesne. În: *Medicus*, 2006, nr.8 (801), p.1-3.
7. Donează sânge. Fii erou! În: *Medicus*, 2018, nr.7-8 (913-914), p.11.
8. Ziua de curățenie globală i-a mobilizat pe medicii. În: *Medicus*, 2018, nr.7-8 (913-914) p.11.
9. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” la 60 de ani. Chișinău: CEP „Medicina”, 2005, p.428-431.
10. Asociația Studenților și Rezidenților la un deceniu de activitate. În: *Medicus*, 2009, nr.4 (826), p.7.
11. COCEANJI, I. Câștigătorii Cupei TVC Club. În: *Medicus*, 2010, nr.1-2 (832-833), p.6.
12. *Ibidem*.
13. STRATAN, V. TVC-iștii recomandă: umor de calitate, marca USMF. În: *Medicus*, 2010, nr.6-7 (837-838), p.7.
14. Rh Factor – învingătorii TVC-ului interuniversitar. În: *Medicus*, 2019, nr.10-12 (920-922), p.9.
15. Mediciniștii, din nou, câștigători ai unui concurs gastronomic. În: *Medicus*, 2019, nr.1-3 (917-919), p.8.
16. CHELBAN, V. Studenții USMF „Nicolae Testemițanu” în luptă cu gripa. În: *Medicus*, 2009, nr.7 (829), p.2.
17. TAMAZLĂCARU, E. Teatrul Studentesc-model „Grigore Vieru”. În: *Literatura și Arta*, 2010, nr.41 (33947).
18. Laureați ai unui concurs de muzică. În: *Medicus*, 2016, nr.4-6 (889-891), p.12.
19. Cină de Ziua Toleranței. În: *Medicus*, 2016, nr.9-10 (894-895), p.9.
20. Forul științific MedEspera 2012. În: *Medicus*, 2012, nr.3-4 (851-852), p.1, 8.
21. „MedEspera-2014”: noutăți de organizare. În: *Medicus*, nr.9-10 (866-867), 2013, p.7
22. MedEspera – congresul studenților și tinerilor medici entuziaști. În: *Medicus*, 2014, nr.4-6 (871-873), p.11.
23. Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină. În: *Medicus*. Ediție specială, mai 2018, p.7.
24. Primul Congres internațional al studenților farmaciști. În: *Medicus*, 2017, nr 5-7 (899-901), p.7.
25. Al II-lea Congres al studenților farmaciști din Republica Moldova. În: *Medicus*, 2019, nr.9-10 (925-926), p.11.

26. Regulamentul de organizare și activitate a Consiliului de Management al Calității în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. Aprobabil la ședința Senatului USMF „Nicolae Testemițanu”, proces-verbal nr.5/15 din 30 august 2017. În: <https://didactic.usmf.md/wp-content/blogs.dir/206/files/sites/206/2014/07/Regulament-de-organizare-si-activitate-a-Consiliului-de-Management-al-Calitatii1.pdf> (Accesat: 19.08.2019).
27. Despre ASRM. În: https://asr.md/?page_id=10 (Accesat: 31.07.2019).
28. USMF „Nicolae Testemițanu” – acreditată internațional conform standardelor Federației Mondiale de Educație Medicală. În: *Medicus*, 2019, nr.10-12 (920-922), p.1.
29. Studenții USMF „Nicolae Testemițanu” – voluntari în lupta cu noul tip de coronavirus, În: <https://usmf.md/ro/noutati/studentii-usmf-nicolae-testemitanu-voluntari-lupta-cu-noul-tip-de-coronavirus> (Accesat: 06.05.2020)
30. Planul de activitate al Comitetului Sindical al Angajaților USMF „Nicolae Testemițanu” pe anul 2015. Aprobabil la Ședința Comitetului Sindical al angajaților USMF „Nicolae Testemițanu”. Proces-verbal nr.4 din 28 ianuarie 2015, În: <https://usmf.md/wp-content/uploads/2015/04/Plan-sindicat2015.doc.-site-1.pdf> (Accesat: 12.08.2019)
31. Sindicaliștii în susținerea unui centru de copii cu dizabilități. În: *Medicus*, 2015, nr.4-6 (881-883), p.8.
32. Arhiva Curentă a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Ordinul nr.208-A din 13 iunie 2017 al rectorului USMF „Nicolae Testemițanu” cu privire la componența Senatului Universității, anul 2017.
33. *Ibidem*. Ordinul nr.29-A din 18 ianuarie 2018 al rectorului USMF „Nicolae Testemițanu” cu privire la Consiliului de administrație al Universității, anul 2018.
34. Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători /Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova; Com. org.: Ion Ababii (președinte) [et al.]. Chișinău: CEP Medicina, 2016, p.2.
35. Conferința Comitetului Sindical al Angajaților. În: *Medicus*, 2014, nr.9-10 (876-877), p.8.
36. Sindicatul USMF: un nou bilanț cu noi perspective. În: *Medicus*, 2009, nr.8-9 (830-831), p.2.
37. CEBAN, E. Activitatea extracurriculară. În: *Medicus*, 2015, nr.7-8 (884-885), p.7.
38. Interviu realizat de Lidia Prisac cu Silvia Ciubrei (membru al Colegiului de redacție al ziarului *Medicus*) la 5 august 2019.
39. AUSMF „Nicolae Testemițanu”, I.1, D.2796, f.13.
40. Viața de student nu e doar prelegeri. În: *Medicus*. Ediție specială, aprilie 2005, p.4.
41. Totalizarea activității sportive în anul universitar 2018–2019. În: *Medicus*, 2019, nr.10-12 (920-922), p.12.
42. *Ibidem*.
43. Activitatea sportivă. În: *Medicus*. Ediție specială, mai 2019, p.7.
44. Semnificația Anului Sportiv 2009. În: *Medicus*, 2009, nr.8-9 (830-831), p.8.
45. MUSTEAȚĂ, T. Daniel Procopciuc – tânărul care știe să adune performanțe în palmares. În: *Medicus*, 2016, nr.9-10 (894-895), p.12.
46. Daniel Procopciuc – vicecampion mondial la armwrestling. În: *Medicus*, 2016, nr.7-8 (892-893), p.12.
47. Medicinistul Daniel Procopciuc – vicecampion european la armwrestling. În: *Medicus*, 2018, nr.7-8 (913-914), p.12.
48. În memoria profesorului Nicolae Eșanu. În: *Medicus*, 2013, nr.9-10 (866-867), p.12.
49. Turneu în memoria Nicolae Testemițanu. În: *Medicus*, 2014, nr.9-10 (876-877), p.12.
50. IACUBIȚCHII, V. Cupa Memorială „Iuliu Hațieganu” – „Nicolae Testemițanu”. În: *Medicus*, 2012, nr.3-4 (851-852), p.8.
51. Memorialul „Nicolae Testemițanu – Iuliu Hațieganu” la cea de-a 19-a ediție. În: *Medicus*, 2015, nr.4-6 (881-883), p.12.
52. Cea de-a XX-a ediție a Memorialului UMF „Iuliu Hațieganu” – USMF „Nicolae Testemițanu”. Laureați ai unui concurs de muzică. În: *Medicus*, 2016, nr.4-6 (889-891), p.12.
53. Vasile Simcov, campionul USMF „Nicolae Testemițanu” la trântă. În: *Medicus*, 2016, nr.7-8 (892-893), p.12.
54. Starturi vesele pentru mediciști. În: *Medicus*, 2017, nr.5-7 (899-901), p.12.
55. Turneu interuniversitar de badminton. În: *Medicus*, 2017, nr.5-7 (899-901), p.12.
56. Trofee turneului internațional de badminton cucerite de sportivii Universității. În: *Medicus*, 2019, nr.1-3 (917-919), p.12.
57. Studentele USMF „Nicolae Testemițanu” – vicecampioane la volei. În: *Medicus*, 2019, nr.1-3 (917-919), p.12.
58. Premieră: echipa universitară de volei feminin – campioană. În: *Medicus*, 2020, nr.1-3 (927-929), p.12.
59. Alma Mater – dublă campioană la volei feminin. În: *Medicus*, 2021, nr.1-3 (939-941), p.12.
60. USMF „Nicolae Testemițanu” a obținut locul II la campionatul național universitar la șah-2020. În: *Medicus*, 2021, nr.1-3 (939-941), p.12.
61. În premieră, USMF „Nicolae Testemițanu” – campioană la șah printre universitățile din țară. În: *Medicus*, 2021, nr.1-3 (939-941), p.12.
62. Maratonul Calității, Excelenței și al Performanței. În: *Medicus*, 2020, nr.9-12 (935-938), p.11.
63. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” la 60 de ani..., p.263-266.
64. Trofee turneului internațional de badminton cucerite de sportivii Universității. În: *Medicus*, 2019, nr.1-3 (917-919), p.12.
65. Tineretul studios și sportul. În: *Medicus*. Ediție specială, 2009, nr.1 (823), p.4.

ANEXĂ. SURSE ICONOGRAFICE¹

O secvență de la manifestarea artistică *Tezaur studentesc*, 25 aprilie 2010

Trânta – probă sportivă tradițională la Universitate, 25 aprilie 2010

¹ Foto din Arhiva curentă a USMF „Nicolae Testemițanu”.

Sportivii de la USMF „Nicolae Testemițanu” au revenit cu 10 medalii de la competiția organizată de Universitatea Bucovineană de Stat de Medicină din orașul Cernăuți, Ucraina, iunie 2019

Notă: Articolul este realizat în cadrul Proiectului de cercetare **Patrimoniul academic universitar din RSS Moldovenească: investigarea și valorificarea bunelor practici**, cifra 20.80009.1606.11, Program de Stat (2020-2023).

Date despre autor:

Ion Valer XENOFONTOV, doctor în istorie, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.

E-mail: ionx2005@yahoo.com

ORCID: 0000-0002-5993-1235

Prezentat la 17.05.2021